

TURKIY DUNYONING TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISHDA QARDOSH TILLARNI O‘RGANISH VA TOG‘RI TARJIMA TASHKIL ETISH MASALASI

Qurbonova Roza Shamshidinovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-2647-9867>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901691>

Annotatsiya. Ushbu maqola turizm salohiyati oshirish, qardosh xalqlar bir-birining tillarini o‘rganib, muloqat qilishi, erkin turizm xizmatlaridan foydalanish masalasida yordamchi bo‘lgan, yangi uslubdagi zamonaviy, elektron, foto-lug‘at kitobini yaratish haqidagi fikr-mulohazalardan tashkil topgan. E-kitob yaratish bu turistlar uchun qulay, til o‘rganuvchilarga ham maqul kaladigan vosita, rasmi bo‘lgani turistlar yangi joyda qiynalmasligi, rasmlar orqali o‘zi qiziqqan joylarga bora olishi va so‘zlarni uzoq vaqt eslab qolishi uchun yordam beradi. Multimedia texnikalaridan foydalanib yangi lug‘at yaratish masalasi haqida maqolada batafsil yozilgan.

Kalit so‘zlar: elektron kitob, foto-lug‘at, tarjima, turizm, turist, multimedia, e-kitob, lug‘at, sayohat, sayr, multilingualism.

Аннотация. В данной статье собраны мнения о создании современного электронного фотословаря нового стиля, который является помощником в вопросе повышения потенциала туризма, изучения и общения языков друг друга, использования свободного туризма. Создание электронной книги - удобный инструмент для туристов и изучающих язык, наличие в ней картинок поможет туристам не испытывать затруднений на новом месте, они смогут побывать в интересующих их местах и надолго запомнить слова. В статье подробно описан вопрос создания новой лексики с использованием мультимедийных технологий.

Ключевые слова: электронная книга, фотословарь, перевод, туризм, турист, мультимедиа, электронная книга, словарь, путешествие, экскурсия, многоязычие.

Abstract. This article is composed of opinions on the creation of a modern, electronic, photo-dictionary book of a new style, which is an assistant in the issue of increasing the potential of tourism, learning and communicating with each other's languages, and using free tourism services. Creating an e-book is a convenient tool for tourists and language learners, the fact that it has pictures will help tourists not to have trouble in a new place, they can go to the places they are interested in and remember the words for a long time. The issue of creating a new vocabulary using multimedia techniques is written in detail in the article.

Keywords: electron-book, photo-dictionary, translation, tourism, tourist, multimedia, e-book, dictionary, travel, excursion, multilingualism.

Turizm fransuzcha “tour” so‘zidan olingan bo‘lib, sayr-sayohat ma’nosini anglatadi.

Sayohat va turizm (travel and tourism) - bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq tushunchalarbo‘lib, ular inson hayoti faoliyatining ma’lum bir tarzini ifodalaydi.

Sayohat umumiy tushuncha ma’nosiga ega atam a bo‘lib,odam larning maqsadlaridan qat’iy ko‘chib yurishlarini anglatadi.

« O‘zbek tilining izohli lug‘ati»da: «Sayohat— arabcha so‘z bo‘lib, dam olish, hordiq chiqarish yoki dunyoni ko‘rish, o‘rganish maqsadida qilingan safardir». — deyiladi. Safar

tushunchasirting o‘zi ham arabchadan olingan va u xizmat yoki sayohat maqsadida biror yerga borishdir. [6]

Turkiy ellar—Turkiy tillarda so‘zlashuvchi, shimoliy va markaziy Yevroosiyoda yashovchi xalqlar guruhidir. Bu xalqlar u yoki bu darajada umumiydashgan madaniyat va an‘analarga ega. Turkiy xalqlar tayinli bir irqqa tegishli emas, ularni bog‘lovchi unsur asosan etnogenezlari joy olgan Turk urug‘lari va tillaridir. [6]

Turkiy xalq tillari bir-biriga o‘xshash bo‘lgani va bir o‘zakdan tarqalganiga qaramasdan o‘z qonun qoidalariga ega alohida tillarni tashkil topgan. Tarjimonsiz ham bir-birini tushunish imkoni bor, so‘zlashuvda, ammo adabiyotini, xalq madaniyati va tarixini o‘rganishda hamda tilning asl jozibasini bilish uchun esa baribir til o‘rganish ixtiyoji tug‘iladi. Bunda bizga tez va samarali lug‘atlar yordam beradi. Bizda zamonaviy, o‘zgacha, yangi lug‘atlar yaratish masalasi bor. Bunda tarjima metodini chuqur o‘rganish va zamon talabiga mos yangi uslubdagi ishlatishga olib yurishga qulay elektron lug‘atlarni ko‘paytirishimiz kerak.

Tarjima va tarjimonlik uzoq asrlardan buyon dunyo xalqlari tarixi va madaniyatida shakllanib kelayotgan ko‘hna ijodiy faoliyat sohaslaridan biridir.[1]

Tarjima — bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko‘rinishi. Asliyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko‘ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko‘rinishlarga ham ega bo‘lishi mumkin. [6]

Tarjimon mehnatini biz oldin so‘zlar ko‘rgan bo‘lsak endi zamonaviy tarjimon, rassom, IT sohasini ham biladigan, ijodkor bo‘lmog‘i zarur. Bu haqida kengroq “MULTIMEDIA TEXNIKALARI ORQALI TARJIMA SOHASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALASI” maqolasida to‘xtalib o‘tilgan.(Roza Qurbonova ., 2024, 782-bet)

Multimedia deb - matn, tasvir, ovoz, animatsiya va videoning bir butun ko‘rinishiga aytiladi. [6]

Multimedia (inlizcha multimedia atamasi, lotincha multum – ko‘p, medium –vosita, muhit so‘zlaridan olingan) – texnik va dasturiy vositalar majmuasi bo‘lib, foydalanuvchilarga turli xil ma‘lumotlar (matn, grafika, ovoz, video) ning bitta yagona axborot muhitida birlashtirgan holda muloqot rejimida ishlash imkoniyatini beradi.

Multimedia – bu harakatsiz tasvir, harakatli video, kompyuter grafikasi va matn animatsiyalari, nutq va yuqori sifatli ovoz kabilar bilan ishlash imkonini beruvchi interfaol (muloqotli) tizim, boshqacha aytganda, matn, grafika, animatsiya, ovoz, video, nutq kabi ma‘lumotlarni kompyuter xotirasiga kiritish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va namoyish etish imkoniyatini beruvchi texnologiyalar yig‘indisi. [4]

Tarjima sohasiga multimedia texnikalarini olib kirish orqali multilingualismni yanada takomillashtirish va rivojlantirish mumkin.

Ko‘p tillarni tez va osan o‘rganish uchun hamda yangi so‘zlarni uzoqroq vaqt eslab qolish uchun rasmlar orqali so‘zlarni o‘rganish metodi yaxshi natija ko‘rsatadi. Multimedia texnikalaridan foydalanib qilingan foto-lug‘atlar zamonaviy va qulayligi bilan ajralib turadi.

Multimedia vositalari va texnikasi bizning yangi ijodimizda ko‘makchi bo‘ladi.

Yaxshi lug‘at san‘at yoki musiqa asarlari singari inson ruhini yaratish, vahiy sifatida xalq tarixiga kiritilgan. Har qanday loyihasini amalga oshirishga kirishishdan oldin uzoq vaqt davomida tayyorgarlik ishlari va tajribalarni o‘tkazish kerak. P.N.Denisov lug‘at tayyorlashda quyidagilarga aniqlik kiritish kerakligini ta‘kidlagan:

1) uning hajmi;

2) manbalar;

3) lug‘atning lingvistik kredosi. [3]

“Lug‘at” arabcha “til”, “sheva”, “lahja”, “so‘z”, “ibora” kabi ma‘noni bildiradi. Hozirgi kunda ushbu so‘z ikki ma‘noda: 1) muayyan tilda, uning hududiy yoki ijtimoiy lahjasida mavjud bo‘lgan, shuningdek, u yoki bu yozuvchi asarlarida uchraydigan so‘zlar yig‘indisi, ya‘ni leksika; 2) so‘zlar (yoki morfema, so‘z birikmasi, ibora) muayyan tartibda (alifboli, uyali, mavzuli) joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, ma‘nolari, yozilishi (imlosi), talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimai haqida ma‘lumotlar jamlangan kitob ma‘nolarida qo‘llanadi. [5]

Raqamli nashriyotlar – bu bosma nashriyotda sanab o‘tgan nashriyotlarning elektron ko‘rinishi deyishimiz mumkin. [2]

Onlayn nashriyot — internet-texnologiyalarni rivojlantirish natijasidir. Bu nisbatan qog‘ozli kitob (p-Book) - rasm, matn yoki bosma mashinadan qog‘ozga bosib chiqarilgan kitobdan mutlaqo boshqa o‘qishdir.

Biz yangi multimedia texnikasidan foydalanib, elektron lug‘at yaratishimiz mumkin. Bu yangi lug‘at boshqalardan rasmlil bo‘lgani va uni har qanday joyda telefon orqali o‘qish imkonini beruvchiligi bilan ajralib turadi. Turizmni targ‘ib qilishda buning o‘rni beqiyos. Bunda zamonaviy, elektron, olib yurishga qulay kitob nashr qilinadi, yangicha uslubdagi foto-lug‘at yaratiladi, turistlar uchun maxsus diqqatga sazovor joylar ro‘yxati ham bo‘ladi. Ular madaniyati va mahalliy xalqning milliy toamlar ro‘yxati rasmi bilan ilova qilinadi. Bu lug‘at boshqalaridan, elektron, rasmlil va maxsus turistlarga yaratilgani bilan ajralib turadi. Bunda tilni o‘rganish ham oson bo‘ladi. Birinchi qardosh bo‘lgan, bir-biriga yaqin turkiy tillar o‘rtasida tashkil qilinsa maqsadga muvofiq. Chunki a‘nanalarimiz, uruf-odatlarimiz, tillarimizdagi ba‘zi so‘zlar ma‘nosi, shakli ham bir xil, bu sabab til o‘rganish va qardosh xalqlar tillarini yaxshi tushinish, ularning bir-birini anglashi va munosabati g‘ozal bo‘ladi.

REFERENCES

1. G‘afurov L., Mo‘minov O., Qambarov N., TARJIMA NAZARIYASI. Toshkent. 2012. B.5
2. Davronov A. S., NOSHIRLIK ASOSLARI, Toshkent «Yosh avlod matbaa» 2021, 4-5-bet.
3. MENGLIYEV B., XAMROYEVA SH., AXMEDOVA D. “KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASI”, O‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2022 13-bet.
4. Nafasov M. M., Murodova F. R., Murodova Z. R., I.I.Hayitova. “T`ALIMDA MULTIMEDIA ILOVALARI” Buxoro 2019, 7-bet.
5. Normamatov S. LEKSIKOGRAFIYA ASOSLARI (O‘QUV QO‘LLANMA), Toshkent – 2020
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>